

УСТОЙЧИВОСТЬ БОЛЬШЕПРОЛОТНЫХ ПОЛИГОНАЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Раззоков Ж.С. – Старший научный сотрудник.

Исмаатов А. – магистрант.

Научно производственные объединения

«Пространственные конструкции, сейсмостойкость зданий и сооружений».

Полигональные составные оболочки с многоугольным планом, образованные из составляющих элементов-оболочек, проекции которых являются секторами окружности, на которой лежат вершины многоугольника в плане. Это определение относится как осесимметричным планам, так и распространяется на частный случай многоугольника – квадрат, а также на многоугольные планы вытянутой формы [1-3]. Составляющие оболочки полигональных покрытий могут перекрывать как сектора плана, так и их части в тех случаях, когда в центре покрытия располагается проем для естественного освещения здания.

На рис.1. показаны конструктивные схемы полигональных оболочек с осесимметричным многоугольным планом, каждая из которых более совершенной конструктивной форме являются полигональные оболочки.

Наиболее распространены конструктивные схемы полигональных оболочек с осесимметричным многоугольным планом. Составляющие оболочки имеют треугольный план. В этих конструктивных формах применяют каркас из железобетонных арок, занимающих в покрытии центрально-радиальное положение. В него включают также контурные арки и элементы, окаймляющие внутреннее кольцо. Нагрузка, действующая на сооружение, передается на опоры радиальными арками. Роль контурных арок в работе оболочки существенно уменьшается. Каркас увеличивает пространственную жесткость всего сооружения в целом и одновременно выполняет роль монтажного стенда, позволяющего выполнять на нем сборку «лепестков» укрупненными секциями.

Размеры оболочки приняты: диаметр описанной окружности – 104 м, высота 15 м, что составляет 1/7 пролета; пролеты составляющих оболочек в радиальном направлении 52 м, в окружном-контурном направлении 39,8 м, высота соответственно 9,3 м и 5,7 м. Исходная поверхность оболочек положительной гауссовой кривизны-круговая поверхность переноса (возможно применения эллиптический параболоид). Радиус главных кривизн в радиальном направлении $R_1=135,2$ м; в круговом, контурном направлении $R_2=51,7$ м;

Каркас образуется железобетонными радиальными и контурными арками. Составляющие оболочки собирают из сборных ребристых цилиндрических плит одного типа размера 3х6 м укрупненные в арочные монтажные блоки размерами 3х18 м состоящих из трех плит, оснащенной шпренгельной затяжкой.

Рис. 1. Конструктивные схемы составных полигональных оболочек пролетом 96 м.

В период монтажа укрупненные арочные блоки длиной 18 м устанавливаются на две перекрестные балки жесткости двутаврового сечения сеткой 18x18 м. В период эксплуатации оболочки балки жесткости служат для повышения несущей способности и устойчивости. В местах примыкания оболочки к аркам устанавливаются доборные плиты. В угловых зонах оболочек по верху сборных плит укладывается стержневая арматура под углом 45° для восприятия главных растягивающих усилий и выполняется на бетонка из бетона класса В 25. Стыки плит замоналичиваются бетоном с образованием шпонок.

Полигональная оболочка сложных геометрических форм (рис.1.) рассчитана – на равномерную распределенную нагрузку. Выполнен расчет в стадии монтажа и раскручивания. Этот случай загрузки соответствует максимальным усилиям в поле оболочки и в элементах опорного контура. На неравномерные нагрузки оболочка рассчитана в монтажные стадии в которых временная нагрузка на половине или на четверти пролета дают максимальные значения усилия.

Нормальные, тангенциальные и главные усилия N_x , N_y , N_{mt} , N_{mc} , S , действующие в оболочке, определены по формулам [1,2].

Теоретические основы расчета введены следующие два допущения:

1) оболочка считается ребристыми, гладкими с «размазанными» ребрами фиктивной толщиной δ_f , определяется из соотношения

$$\delta_f = \sqrt{12I / A} \quad (1)$$

где, I и A – момент инерции расчетного сечения и его площадь;

2) оболочка рассматривается как отдельно стоящая или составная, шарнирно опертая на «идеальный» или податливый контур.

Проверку оболочки на устойчивость осуществлены по методу расчета [1,3].

Подбор сечений плит по главным усилиям произведены по формулам [1]:

1) толщина поля оболочки δ определена по главным растягивающим N_{mt} и главным сжимающим N_{mc} усилиям из условий:

$$\delta = \max \begin{cases} N_{mc} / (R_b \gamma_{b2}) \\ N_{mt} / (0,3 R_b \gamma_{b2}) \end{cases} \quad \text{где } \gamma_{b2} = 0,9; \quad (2)$$

2) расчет сечения арматуры сеток плит при расчете на главные растягивающие усилия N_{mt} в угловых зонах оболочки определены из условия

$$0,5(f_{s(x)} + f_{s(y)}) = N_{mt}/R_s \quad (3)$$

где $0,5 \leq (f_{s(x)}/f_{s(y)}) \leq 2$; $f_{s(x)}$ и $f_{s(y)}$ – сечения арматуры в двух направлениях на 1 м плиты.

В соответствии с указаниями [1,2] при расчете устойчивости ребристую оболочку заменяем фиктивной гладкой, имеющей те же жёсткости сечений на изгиб и сжатие. Фиктивную толщину в каждом направлении определяют по формуле (1), образованного одним ребром вместе с примыкающими частями тела оболочки.

Для принятых размеров сечений сборных элементов определяем фактический модуль упругости по формуле

$$E_b = E_{b,0} A / (b \delta_f), \quad (4)$$

где $E_{b,0}$ – начальный модуль упругости бетона; b – расстояние между осями соседних ребер.

Фиктивная толщина гладкой оболочку заменяющего в расчете ребристую, различна в продольном и поперечном направлениях плит [1,3].

Поперечное сечение, сборной плиты перпендикулярном и параллельном продольным ребрам приведены на рис 1.

Рис.2. Сечения сборной плиты полигональной оболочки: а-поперечное, поперек плит; б-продольное, параллельное вдоль плит.

Интенсивность полной расчетной нагрузки на оболочку не должна превышать

$$[q] = 0,2 E_{b,e} \cdot (\delta/R)^2 k, \quad (5)$$

где R – радиус по пролету 96 м.

$K = f(R_1/R_2)$ – коэффициент, учитывающий увеличение критической нагрузки на оболочку с увеличением отношения R_1/R_2 ; $R_1/R_2 = R_c/r_c$.

В линейной постановки

$$q_{cr1} = 1,2 \frac{E}{20R_1 R_2} \sqrt{\bar{h}_1^3 \cdot h_2}$$

$$q_{cr2} = 1,2 \frac{E}{20R_1 R_2} \sqrt{h_1 \cdot \bar{h}_2^3}$$
(6)

где $\bar{h}_1^3, \bar{h}_2^3, h_1$ и h_2 приведенные по толщине (по моменту инерции и площади) оболочки

$$\left. \begin{aligned} \bar{h}_1^3 &= \frac{J_1}{b_1}, & h_1 &= \frac{F_1}{b_1} \\ \bar{h}_2^3 &= \frac{J_2}{b_2}, & h_2 &= \frac{F_2}{b_2} \end{aligned} \right\}$$

При переходе к предельным нагрузкам вводились рекомендуемый «Руководством» коэффициент понижения

$$K = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{24}, \text{ усилия } R_1 = R_2 = R$$

приравная получим критерия устойчивости:

$$q \leq \begin{cases} \frac{E}{20R^2} \sqrt{\bar{h}_1^3 \cdot h_2} \\ \frac{E}{20R^2} \sqrt{h_1 \cdot \bar{h}_2^3} \end{cases}$$

По данным геометрических характеристик сечений оболочек размером 96 м, секторов в радиальном направлении 52 м, в окружном направлении 39,8 м выполнен расчет оболочки, где

$$\bar{h}_1^3 = 65539 \text{ см}^3. \quad h_1 = 8,6 \text{ см.}$$

$$\bar{h}_2^3 = 64719 \text{ см}^3. \quad h_2 = 7,5 \text{ см.}$$

Расчет оболочки на устойчивость произведен в соответствии с указаниями по проектированию железобетонных тонкостенных пространственных покрытий и перекрытий [1].

Результаты численного расчета исследованных оболочек приведены в табл.1.

Таблица 1.

Результаты численных расчетных параметров исследованных оболочек по критериям устойчивости.

№	Наименование параметра	Исследуемый тип конструктивных решений	
1	Геометрические размеры в плане, м	96(104)	
2	Радиус кривизны, см	12480,13520	
3	Показатели относительной тонкостенности	сечение	
3.1	Способ определения приведенной толщины h_{red} , см.	I	II
	по моменту инерции	35,9	35,4
	среднее	35	

№	Наименование параметра	Исследуемый тип конструктивных решений	
	по относительной тонкостенности	96/35=274	
4	Фиктивная толщина оболочки, см	91,8	90,7
5	Фиктивный модуль упругости МПа	2665	2632,9
6	Интенсивность предельной нагрузки на оболочки МПа.	7,25	7,16
	Расчетная нагрузка, кН/м ² .	5,00	5,00
7	Критерия устойчивости	Сечение удовлетворяет условия устойчивости	

Таким образом предельные несущие способности оболочки по двум перпендикулярным направлениям удовлетворяют условию устойчивости.

Список литературы.

1. СП 52-117-2008 Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий /М.: 2008. 143 с.
2. Раззаков Н.С. Железобетонные оболочки покрытий уникальных большепролетных зданий в стадии возведения. - Ташкент.: Издательство «Фан», АНРУЗ, 2022. -212 с.
3. Razzakov J.S., Razzakov N.S., Hamrokulov U.D.// Consideration of the boundary effect in calculation of pavilion shells.// Conference proceedings I international Azerbaijan-Ukraine «BUILDING INNOVATIONS-2018» P. 186-188. Baki-PolMTU.